

CIGARRO ELETRÔNICO

+ AVC

"Cuidar do cérebro é cuidar da vida.

Dizer não ao cigarro eletrônico é um passo importante para evitar o AVC e garantir um futuro mais saudável."

O QUE É AVC?

É quando o fluxo de sangue para o cérebro é interrompido, causando falta de oxigênio. Pode deixar sequelas graves ou levar à morte.

O QUE É CIGARRO ELETRÔNICO?

Dispositivo que aquece um líquido com nicotina, aromatizantes e produtos químicos, produzindo vapor para inalação. Mesmo sem fumaça, libera substâncias tóxicas.

COMO O CIGARRO ELETÔNICO AUMENTA O RISCO DE AVC?

- A nicotina eleva a pressão e os batimentos cardíacos.
- O vapor contém metais e compostos que danificam os vasos sanguíneos.
- Pode causar inflamação e formação de coágulos, levando a AVC.

MITOS E VERDADES

"Cigarro eletrônico é seguro!"

FALSO. Contém nicotina e outras substâncias tóxicas.

"Cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar."

NEM SEMPRE. A maioria das pessoas mantém o uso de nicotina e acaba trocando um vício por outro.

"Cigarro eletrônico não faz mal ao cérebro."

FALSO. A nicotina afeta o sistema nervoso e pode aumentar o risco de AVC.s.

O QUE ACONTECE NO SEU CÉREBRO QUANDO VOCÊ UTILIZA O CIGARRO ELETRÔNICO?

Seus vasos se contraem, sua pressão sobe e o sangue fica mais “grosso”, facilitando coágulos que podem causar AVC.

O QUE O CIGARRO ELETRÔNICO TEM QUE AUMENTA O RISCO DE AVC?

Nicotina concentrada, metais pesados, formaldeído, acroleína e partículas ultrafinas.

QUANTO TEMPO DE USO JÁ CAUSA DANOS?

Estudos mostram efeitos negativos logo após minutos de uso.

“UMA TRAGADA DE CIGARRO ELETRÔNICO PODE DURAR SEGUNDOS. AS SEQUELAS DE UM AVC DURAM PARA SEMPRE.”

DADOS ESTATÍSTICOS

Usuários de cigarro eletrônico têm até 70% mais risco de AVC.

A nicotina presente no cigarro eletrônico chega ao cérebro em menos de 10 segundos.

Um cigarro eletrônico pode ter nicotina equivalente a 20 cigarros.

Aromas como canela e baunilha podem matar células dos vasos.

SINTOMAS DE AVC

EXEMPLO CLÍNICO

REFERÊNCIAS:

JOÃO, 19 ANOS

Começou com cigarro eletrônico “só para experimentar”.

Depois de 8 meses: pressão alta, dores de cabeça e dormência.

Passou por investigação médica, e o laudo apontou: alteração vascular precoce causada pelo uso contínuo de cigarro eletrônico.

Os sintomas melhoraram quando ele parou.

Fraqueza ou paralisia em um lado do corpo

Alterações na fala

Boca torta

Dor de cabeça súbita e forte

Alterações na visão

Tontura intensa e perda de equilíbrio

Confusão mental repentina

ALMEIDA, A. F.; MELO, R. A.; SILVA, A. P. Impacto do uso de cigarros eletrônicos na saúde cardiovascular. Revista Brasileira de Cardiologia, v. 32, n. 4, p. 245-252, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Crônicas e Tabagismo: Relatório Técnico 2023. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Cigarro Eletrônico: Informações Técnicas e Riscos à Saúde. Rio de Janeiro: INCA, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Electronic Nicotine Delivery Systems: Report by WHO. Geneva: WHO, 2020.

Maria Vitória Nakanami Ribeiro 1

Isabela Peixoto Duarte 1

1 Discentes do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

Juliana Lilis da Silva

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio

2 Docentes do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

Dezembro, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17819256